

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992024>

УДК 542

**КАРБИНОЛЬНЫЙ КЛЕЙ НАЗАРОВА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

А.Е. Толкачев, К.А. Трофимова, А.М. Брежнев,
студенты 3 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная химия»

Е.А. Кунавина,

доц., к.х.н.

ОГУ,

г. Оренбург

Аннотация: Во время Великой Отечественной войны советские ученые совершили множество открытий в различных областях науки. Их старания привели нашу страну к Победе, а также способствовали продвижению науки. Одним из таких выдающихся советских ученых был Иван Николаевич Назаров, который синтезировал карбинольный клей, так необходимый в годы Великой Отечественной войны. В статье рассмотрен способ получения клея Назарова, химизм протекающей реакции и полимеризация. Показан вклад изобретения И.Н. Назарова для Победы в Великой Отечественной войне.

Ключевые слова: клей Назарова, советский химик-органик, Великая Отечественная война, Победа, винилэтинилкарбинолы

**CARBINOL GLUE NAZAROV DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR**

A.E. Tolkachev, K.A. Trofimova, A.M. Brezhnev,
3rd year students, direction "Fundamental and Applied Chemistry"

E.A. Kunavina,

Associate Professor, Candidate of Chemistry sciences, OSU,

Orenburg

Annotation: During the Great Patriotic War, Soviet scientists made many discoveries in various fields of science. Their efforts led our country to Victory, and also contributed to the advancement of science. One of such outstanding Soviet scientists was Ivan Nikolaevich Nazarov, who synthesized carbinol glue so necessary during the Great Patriotic War. The article discusses the method of obtaining Nazarov glue, the chemistry of the reaction and polymerization. The contribution of I.N. Nazarov's invention to Victory in the Great Patriotic War was noted.

Keywords: clay Nazarova, Soviet organic chemist, the Great Patriotic War, Victory, vinyl ethinyl carbinols

Иван Николаевич Назаров родился 30 мая 1906 года в селе Кошелево Владимирской губернии в бедной многодетной крестьянской семье. Несмотря на свое трудное детство, он закончил школу, позже Сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева в Москве.

В 1931 году он поступил в аспирантуру ЛГУ, где его научным руководителем стал химик-органик академик А. Е. Фаворский, работы которого в области химии ацетиленовых соединений считаются классическими. Это в дальнейшем определило выбор того научного направления, которому Назаров посвятил свою жизнь [1-2].

Перед войной в 1941 г. Назаров защищает докторскую диссертацию «Исследования в области производных ацетилена. Синтез спиртов винилацетиленового ряда и их превращения». В этой работе он показал, что винилацетилен при конденсации с кетонами образует винилэтинилкарбинолы. Получаемые по этим реакциям ацетиленовые спирты служат исходными веществами в разных синтезах [3-4].

Реакция протекает по механизму нуклеофильного присоединения. На первой стадии катализатор взаимодействует с винилацетиленом:

На второй стадии, которая является лимитирующей, происходит присоединение нуклеофильной частицы винилацетиленид-иона к карбонильному атому углерода кетона.

Третья стадия включает в себя присоединение протона из молекулы воды с образованием винилэтинилкарбинола.

Нестабилизированные винилэтинилкарбинолы полимеризуются с очень большой скоростью, образуя твердую прозрачную массу.

Катализаторами полимеризации винилацетиленовых спиртов являются кислород, озон, перекиси; наиболее эффективный катализатор – азотная кислота.

Хорошими стабилизаторами винилэтинилкарбинолов являются пирогаллол, гидрохинон, пирокатехин, а также аммиак, дифениламин. В присутствии 0,01 % указанных стабилизаторов винилэтинилкарбинолы можно сохранять до года, а в присутствии 0,1 % – в течение ряда лет без существенных изменений [5].

Полученный продукт частичной полимеризации диметилвинилэтинилкарбинола, который теперь известен всем как универсальный карбинольный клей Назарова, представлял собой частично запolyмеризованный (до стадии вязкого сиропа) карбинол, раствор в мономере 10-20 % низкомолекулярных полимеров.

Во время Великой Отечественной войны его использовали в полевых условиях для ремонта боевой техники. Винилэтинилкарбинол прочно склеивал пластические массы, металл, стекло, мрамор, фарфор эбонит, фибру – причем в любых условиях.

Помимо перечисленного клей использовали для ремонта бензобаков не только военной техники в полевых условиях, но и кораблей, корпусов аккумуляторов, так как он был устойчив к действию топлива, органических растворителей, масел. На подготовленные поверхности деталей наносится первый слой клея, через час – второй слой, затем детали соединяются при 0,1 – 0,3 МПа и осуществляется отверждение клея при 200 °С в течение двух часов. Прочность клеевого шва сохранялась от -60 °С до 70 °С, однако непродолжительный нагрев даже до 250 °С и горюче-смазочные материалы не оказывали на него разрушающего действия [6].

Когда же победа в Сталинградской битве переломила ход войны, разработанный клей нашел активное применение и в народном хозяйстве. Более того, его использовали даже для крепления мраморной облицовки на новых станциях Московского метро [7].

За разработку метода получения клеящих веществ И. Н. Назаров стал лауреатом Сталинской премии третьей степени в области науки (1942). За безупречную работу Назаров был награжден двумя орденами Красного Знамени в 1944 году и в 1953 году и орденом Красной Звезды в 1945 году. В следующем году эта лаборатория получила название лаборатории непердельных соединений, а в 1954 году – лаборатории тонкого органического синтеза. После смерти Ивана Николаевича Президиумом Академии наук СССР лаборатории было присвоено его имя, которое она носит и в настоящее время [8].

Список литературы

[1] Синицин М.Е. Назаров Иван Николаевич – выдающийся химик-органик / М.Е. Синицин, Е.В. Герасина - Ливны: ОГУ им. И.С. Тургнева, Ливенский филиал. 2020. 134-137 с.

- [2] Левченко С.И. Назаров Иван Николаевич / С.И. Левченков // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. – М.: Большая российская энциклопедия. – 2004. 2017 с.
- [3] Нестерова Н.М. Иван Николаевич Назаров // Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия химических наук. – Вып.23.- М.; Л.: АН СССР. 1961. 76 с.
- [4] Потапов В.М. Органическая химия / В.М. Потапов, С.Н. Татаринчик // Изд. 2-е. – М.: «Химия», 1976. 504 с.
- [5] Вартанян С.А. Химия винилэтинилкарбинолов: статья / С.А. Вартанян - М.: Успехи химии, 1962. Т. XXXI. Вып. 10. 1143, 1156 с.
- [6] Ермаков В.И. Ремонт и монтаж химического оборудования: учебное пособие для вузов / В.И. Ермаков, В.С. Шеин. – Л.: Химия, 1981. 368 с.
- [7] Наши Легенды: Памяти Ивана Николаевича Назарова / М.: ФГБУН Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 2021. 5 с.
- [8] Леви Г. И. Знаменитый клей Назарова / Г.И. Леви // М.: Химия и жизнь № 5, 1985. 3 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Sinitsin M.E. Nazarov Ivan Nikolaevich – outstanding organic chemist / M.E. Sinitsin, E.V. Gerasina - Livny: I.S. Turgnev OSU, Livensky branch. 2020. 134-137p.
- [2] Levchenko S.I. Nazarov Ivan Nikolaevich / S. I. Levchenkov // The Great Russian Encyclopedia: [in 35 t.] / ch. ed. Yu. S. Osipov. – М.: The Great Russian Encyclopedia, 2004. 2017 p.
- [3] Nesterova N.M. Ivan Nikolaevich Nazarov // Materials for the biobibliography of scientists of the USSR. Series of Chemical Sciences. – М.; Л.: USSR Academy of Sciences, 1961. Issue 23. 76 p.
- [4] Potapov V.M. Organic chemistry / V.M. Potapov, S.N. Tatarinchik // Ed. 2-E. – М.: "Chemistry", 1976. 504 p.
- [5] Vartanyan S.A. Chemistry of vinyl ethinyl carbinols: article / S.A. Vartanyan // М.: Uspekhi khimii. 1962. Т. XXXI. Issue 10. 1143, 1156 p.

[6] Ermakov V.I. Repair and installation of chemical equipment: a textbook for universities / V. I. Ermakov, V. S. Shein. – L.: Chemistry, 1981. 368 p.

[7] Our Legends: In memory of Ivan Nikolaevich Nazarov / M.: N. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry of the Russian Academy of Sciences, 2021. 5 p.

[8] Levi G.I. Famous glue Nazarova / G.I. Levi // M.: Chemistry and life No. 5, 1985.. 3 p.

© *А.Е. Толкачев, К.А. Трофимова, А.М. Брежнев, Е.А. Кунавина, 2023*

Поступила в редакцию 16.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Толкачев А.Е., Трофимова К.А., Брежнев А.М., Кунавина Е.А. Карбинольный клей назарова в годы великой отечественной войны // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 4-9. URL: <https://ip-journal.ru/>